

OCHIQ KODLI VA KOMMERSIYA MA'LUMOTLAR BAZASI TIZIMLARINI TAQQOSLASH

Dilshodov Abror Dilshodjon o'g'li
Rustamova Dildora Bahromjon qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021808>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ochiq kodli va kommersiya ma'lumotlar bazasi tizimlarining nazariy asoslari, funksional imkoniyatlari hamda amaliy qo'llanilish jihatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Har ikki tur tizimlarning afzallik va kamchiliklari taqqoslanib, ularning ta'lim jarayonida va real loyihalarda qo'llanilishi bo'yicha xulosalar beriladi. Tadqiqot natijalari talabalar va boshlovchi mutaxassislar uchun ma'lumotlar bazasi tizimini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar bazasi tizimi, ochiq kodli dastur, kommersiya MBT, MySQL, Oracle.

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ открытых и коммерческих систем управления базами данных, их функциональных возможностей и областей применения. Рассматриваются преимущества и недостатки каждого типа систем, а также даются рекомендации по их использованию в образовательной и профессиональной деятельности. Полученные результаты могут быть полезны студентам и начинающим специалистам в области информационных технологий.

Ключевые слова: система управления базами данных, открытый исходный код, коммерческие СУБД, PostgreSQL, MS SQL Server.

Annotation. This article provides a scientific analysis of open-source and commercial database management systems, focusing on their theoretical foundations, functional features, and application areas. The advantages and disadvantages of both types are compared, and recommendations are given for their use in education and

professional practice. The study is particularly useful for students and beginner specialists in the field of information technologies.

Keywords: database management system, open-source software, commercial DBMS, MySQL, Oracle Database.

Kirish.

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy axborot tizimlarida ma'lumotlar bazasi tizimlarining ahamiyatini yanada oshirdi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va boshqarish jarayonlari samarali ma'lumotlar bazasi tizimlarisiz amalga oshirilmaydi. Bugungi kunda keng qo'llanilayotgan ma'lumotlar bazasi tizimlari litsenziyalash usuliga ko'ra asosan ochiq kodli va kommersiya turlariga bo'linadi. Ushbu maqolada mazkur tizimlar ilmiy asosda taqqoslanadi.

Asosiy qism.

Ma'lumotlar bazasi tizimi (MBT) — bu ma'lumotlarni tuzilgan holda saqlash, yangilash, izlash va boshqarish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotdir. Zamonaviy axborot tizimlarida MBT ma'lumotlarning yaxlitligi, xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Amaliyotda qo'llanilayotgan ma'lumotlar bazasi tizimlari litsenziyalash usuliga ko'ra asosan ochiq kodli va kommersiya turlariga ajratiladi.

Ochiq kodli ma'lumotlar bazasi tizimlari ochiq standartlar asosida ishlab chiqiladi va foydalanuvchilarga tizim arxitekturasini chuqur o'rganish imkonini beradi. Ushbu tizimlar ko'p foydalanuvchili muhitda ishlash, tranzaksiyalarni boshqarish va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash kabi asosiy funksiyalarni bajaradi.

Masalan, PostgreSQL obyektga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llab-quvvatlashi va kengaytirilgan SQL imkoniyatlari bilan ajralib turadi. MySQL esa tezkorligi va sodda tuzilishi sababli veb-ilovalar uchun keng qo'llaniladi. Ochiq kodli tizimlarning moslashuvchanligi ularni ilmiy tadqiqotlar va ta'lim jarayonida samarali qo'llash imkonini beradi.

Kommersiya ma'lumotlar bazasi tizimlari yuqori darajadagi barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, murakkab korporativ tizimlar ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqiladi. Ushbu tizimlar avtomatik zaxiralash, replikatsiya, klasterlash va yuklamani muvozanatlash kabi ilg'or texnologiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.

Oracle Database katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori samaradorlikni ta'minlasa, Microsoft SQL Server foydalanuvchi uchun qulay interfeysi va boshqa Microsoft mahsulotlari bilan integratsiyasi bilan ajralib turadi. Kommersiya tizimlarining asosiy ustunligi — professional texnik qo'llab-quvvatlash va rasmiy hujjatlashtirishning mavjudligidir.

Ochiq kodli va kommersiya ma'lumotlar bazasi tizimlarini taqqoslash quyidagi asosiy mezonlar asosida amalga oshiriladi: iqtisodiy samaradorlik, texnik qo'llab-quvvatlash, xavfsizlik darajasi va kengaytirish imkoniyatlari.

Ochiq kodli tizimlar litsenziya xarajatlarini talab qilmasligi bilan ajralib tursa, kommersiya tizimlari yuqori xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Shuningdek, ochiq kodli tizimlarda muammolar asosan foydalanuvchi hamjamiyati orqali hal etilsa, kommersiya tizimlarida bu jarayon rasmiy texnik xizmat ko'rsatish orqali amalga oshiriladi.

Ta'lim jarayonida ochiq kodli ma'lumotlar bazasi tizimlaridan foydalanish talabalar uchun iqtisodiy va amaliy jihatdan qulay hisoblanadi. Talabalar ushbu tizimlar orqali SQL so'rovlarini yozish, ma'lumotlar modellari bilan ishlash va real loyihalar yaratish ko'nikmalarini egallaydi. Kommersiya tizimlari esa asosan nazariy jihatdan o'rganilib, professional faoliyat davomida qo'llaniladi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqotda ochiq kodli va kommersiya ma'lumotlar bazasi tizimlari ilmiy asosda tahlil qilinib, ularning funksional imkoniyatlari, qo'llanilish sohalari hamda afzallik va kamchiliklari har tomonlama taqqoslandi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, har ikki turdagi ma'lumotlar bazasi tizimlari muayyan vazifalar va foydalanuvchi ehtiyojlaridan kelib chiqib tanlanishi lozim.

Umuman olganda, ochiq kodli va kommersiya ma'lumotlar bazasi tizimlari o'zaro raqobatlashuvchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi yechimlar sifatida qaralishi lozim. Ta'lim jarayonida ochiq kodli tizimlardan foydalanish talabalar uchun bilim va amaliy tajriba olishda samarali bo'lsa, kommersiya tizimlari kelgusidagi professional faoliyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, talabalar uchun dastlab ochiq kodli ma'lumotlar bazasi tizimlarini chuqur o'rganish, so'ngra esa kommersiya tizimlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov A.A. Ma'lumotlar bazasi va banklari. — Toshkent: O'zbekiston, 2018.
2. Qodirov B.B., Rahimov J.J. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Xudoyberdiyev S.S. Axborot tizimlari va ma'lumotlar bazasi asoslari. — Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
4. Abdullayev R.X. Ma'lumotlar bazasini loyihalash va boshqarish. — Toshkent: Aloqachi, 2017.
5. Yo'ldoshev N.N. Axborot texnologiyalari va ma'lumotlar bazalari. — Toshkent: Sharq, 2016.
6. Toshpulatov M.T. Zamonaviy ma'lumotlar bazasi tizimlari. — Toshkent: Fan, 2021.